

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIK MULOQOT
TUSHUNCHASI, PEDAGOGIK MULOQOT FUNKSIYALARI**

To'xtayeva Zebo Sharifovna

“Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar”
kafedrasi professori, pedagogika fanlari doktori,
zebo-7171@mail.ru

Homidova Lobar Madiyevna

To'qimachilik va charm sanoat fakulteti tyutori,
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya. Maqolada pedagogik muloqot, muomala madaniyati, ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda oliy ta'lim va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, pedagog va talaba o'rtasidagi munosabat, ularning fe'l-atvori, xulqi va olgan tarbiyasining amaliy hayotda namoyon bo'lishi kabi masalalar bayon qilingan.

Tayanch iboralar: talaba, pedagog, muloqot madaniyati, muomala madaniyati, pedagogic muloqot funksiyalari, ta'lim-tarbiya, oliy ta'lim.

**CONCEPT OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS, FUNCTIONS OF PEDAGOGICAL
COMMUNICATION**

Abstract. In the article, pedagogical communication, communication culture, strengthening the relationship between higher education and students in the effective organization of the education and training process, the relationship between the pedagogue and the student, their character, behavior and education are manifested in practical life. such issues are stated.

Key words: student, pedagogue, communication culture, communication culture, pedagogical communication functions, education, higher education.

“Ta’lim to’g’risida”gi qonun talablari asosida ma’naviy yetuk va jahon andozlari talablariga javob bera oladigan kadrlar tayyorlashda iqtidorli talabalarni mustaqil o’rganishga, izlanishga, ishlashga yo’naltirish va kelajakda ularni mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxs qilib tayyorlash masalasi ta’lim tizimini isloh qilishning asosiy shartlaridan biridir. Bu talablar ta’lim muassasalarida tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlarning mustaqil fikrlashi, ijodkorlik qobiliyatlari yetarlicha rivojlangani va o’z sohasi bo’yicha muhim qarorlar qabul qilishi uchun o’ta muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik muloqot - bu o’qituvchining talabalar bilan darsda va darsdan tashqari vaqtda eng qulay psixologik muhit yaratishga qaratilgan kasbiy munosabatdir. Noto’g’ri pedagogik muloqotdan talabada qo’rquv, ishonchsizlik paydo bo’ladi, e’tibor, diqqat, ishchanlik pasayadi, nutq dinamikasi buziladi, mustaqil fikrlash pasayadi.

O’qituvining talabalar bilan muloqoti bunday kayfiyatga yo’l qo’ymasligi, talabani faollikka undashi, unda quvonch paydo qilishi kerak.

A.S.Makarenko fikricha o’qituvchi muloqoti hurmat va talabchanlikka asoslangan munosabat bo’lishi kerak.

V.Suxomlinskiy aytadiki: "Ta’lim muassasalari hovlisida gapirilganda har bir so’z o’ylangan aqlli, maqsadga qaratilgan bo’lishi kerak". O’qituvchi so’zi faqat quloqqa emas, balki yurakka ham qaratilgan bo’lishi kerak.

Talaba o’qituvchisiga do’stiga, o’rtog’i va ustoziga bo’lgani kabi munosabatda bo’lishi kerak. O’qituvchi talaba munosabati do’stlikka asoslanishi lozim.

Umuman ilg’or pedagoglar fikricha ta’lim faqat hamkorlik pedagogikasi pozitsiyasida bo’lishi kerak.

Pedagogik muloqot – bu o’qituvchi professional aktivligining bir ko’rinishi bo’lib, bunda ta’lim va tarbiya vazifalarini o’qituvchi hamda o’quv – tarbiya jarayonining boshqa ishtirokchilari o’rtasidagi o’zaro ta’sir vositasi bilan hal qilinadi. Bir vaziyatda o’qituvchi baho beruvchi rolda chiqadi (o’qituvchi – direktor, o’qituvchi

– ota - ona), ikkinchi holda uning o'zi baho oluvchi (o'qituvchi – direktor, o'qituvchi – metodist va inspektor va Hokazo) hisoblanadi. Ravshanki, bunday hollarda pedagogik ta'sir ko'rsatish vazifalari va vositalari ham o'qituvchining pedagogik muloqoti har xil bo'ladi. Biz quyida faqat o'qituvchining talabalar bilan muloqotini qarab chiqamiz.

Pedagogik muloqotning tarkibiy qismlari uning vazifalari, o'qituvchining talabalar va kasbdoshlari bilan o'zaro aloqalari vositalari hamda usullari, muloqot xarakteriga baho berishdan iborat bo'ladi. Muloqot vazifalari o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi: talabaga yangi ma'lumot berish yoki fikr almashish; o'qituvchi bilan talabalarning bir – birlarini o'zaro bilishlari; bir – birlarining hulqlarini tuzatish va boshqarish; muloqot har bir ishtirokchisi shaxsining imkoniyatlarini ochish va undan foydalanish, ularning o'z oldilarida turgan muammolarini o'zlari mustaqil hal etishlari; o'qituvchi shaxsiy fikrining pedagogik jihatdan maqsadga muvofiqligi; muloqot ishtirokchilarining bir – birlaridan qanoat hosil qilganliklari va xakozo.

Vositalar tashkil etuvchi, baho beruvchi, intizomga undovchi (instruksiya, intizomini baholash va tanbeh berish) bo'lishi mumkin. Adabiyotlarda o'qituvchi, o'z ishining ustasi ekanligi ta'kidlanib, intizomga undovchi vositalarga nisbatan tashkiliy ta'sir ko'rsatishga ko'proq yondashiladi. Ha, umuman, bunday o'qituvchida ta'sir ko'rsatishlar soni hamkasbdoshlariga qaraganda ancha kam, bu esa uning darslarida talabalar uchun «kommunikativ fazo» bo'shab qoldi, demakdir.

Muloqot usuli sifatida shakllangan uslub amalda o'zining uchta shakli bilan namoyon bo'ladi: bilimlarni egallashda o'qituvchi bilan talabalarning birgalikda hamkorlik qilishlari (demokratik uslub), o'qituvchining talabalarga tazyiq o'tkazishi va ularning aktivligini ro'yobga chiqarmasligi (avtoritar uslub), o'qituvchining talabalarga nisbatan neytral munosabatda bo'lishi va uning hal etilayotgan masaladan chetga chiqishi (liberal uslub);

1. Muloqotdagi vaziyat bir xil o'zaro harakatni («yonidan» moslashish), boshqa ishtirokchiga tazyiq o'tkazishni («yuqoridan» moslashish), boshqa ishtirokchiga muvofiqlashishni («quyidan» moslashish) o'z ichiga oladi.

2. Muloqotda emotsional tus berish xarakteri neytral hol orqali ijobiydan salbiygacha o'zgaradi. Bularning hammasi muloqot muhitini, guruhda ma'lum iqlimni yaratadi.

3. yetuk pedagogik muloqot o'qituvchining - o'z-o'zini, muloqot jarayoni va natijalarini nazorat qilib borishni nazarda tutadi.

4. To'g'ri tashkil etilgan pedagogik muloqot davomida o'qituvchida tanlangan vositalarni vazifa va sharoitlarga muvofiqligining o'lchovi sifatida tushuniladigan pedagogik nazokat mujassamlanadi.

Pedagogik muloqotda qanday o'ziga xos qiyinchiliklar mavjud? Bu, eng avvalo, muloqot maxsus vazifalarining yo'qligidir, natijada o'qituvchi pedagogik muloqotni o'z mehnatining alohida tomoni sifatida qaramaydi, uni rejalashtirmaydi, muloqot usullarni takomillashtirib bormaydi, ayrim hollarda muloqotning barcha vazifalarini o'zaro tushunmasliklari, muloqot vositalarining qashshoqligi, bir xildagi va jozibador emasligi ham uchrab turadi. Masalan, talabalarning tor doiradagi intizomga chaqiruvchi, emotsional jihatdan salbiy tus berilgan muloqot ularga ko'pincha aks ta'sir keltirib chiqaradi. Pedagogik muloqot usullari ustida ishlashning asoslangan dasturini tuzish uchun har bir o'qituvchi o'zining qiyinchiliklarini tahlil qilib chiqishi muhim rol o'ynaydi.

Pedagogik muloqotga doir barcha mashqlarning umumiy yo'nalishini mavjud pedagogik vaziyatlarda malaka hosil qilish, har bir muloqot ishtirokchisining imkoniyatlarini ochib berishga ko'maklashuvchi, uning shaxsiy hislatlarini rivojlanib borishini ta'minlovchi va shu muloqot orqali qoniqtiradigan va hokazo vositalaridan foydalanishni tashkil qiladi. Bunga bir qator mashqlar imkon tug'dirishi mumkin:

1. Muloqotda boshqa kishining sub'ektiv qarashlarini aniqlash; bu odam bilan muloqotda oqilona hal qilinishi zarur bo'lgan vazifalarni aniqlash, masalan, uning hulqini tuzatish yoki unda shunchaki ishonch kayfiyatini yaratish;

2. Mazkur vaziyat uchun o'zaro harakterlarning optimal (eng maqbul) vositalari majmuasi (uslub, tutilgan yo'l va hokazo)ni belgilash;

3. Muloqotda boshqa kishining javob harakati imkoniyatini oldindan ko'ra bilish. Boshqa odamda psixologik to'siq va qarshilik keltirib chiqaruvchi vositalarni qo'lga kiritish;

4. Rezervda vaziyatning o'zgartirishiga qarab foydalanish mumkin muloqotlarning bir nechta modeliga ega bo'lish;

5. O'zida boshqa odamlarni tinglash, uning fikrlariga qo'shilish, unga hamdardlik ko'nikmasini rivojlantirib borish. Muloqot natijalarini baholash va ularni foydalanilgan vositalar bilan taqqoslash.

Pedagogik faoliyat va pedagogik muloqot xarakteri o'qituvchi shaxsi, uning qarashlarida, nuqtai nazarlarida, hulqida namoyon bo'ladigan g'oyaviy – siyosiy saviyasi, professional tayyorgarligi va bilishga intilishi bilan uzviy bog'liq. Bu asosiy xislatlardan tashqari o'qituvchining umumiy va boshqaruv qobiliyati, uning moyilligi, xarakteri, muvaqqat psixik holatlari, shuningdek to'plangan tajribasi muhimdir. O'qituvchi shaxsini xarakterlash uchun faoliyatning individual uslubi kabi yig'ma ko'rsatkichlar, jumladan individual faoliyat uslubi (mazkur kishining individual – psixologik xususiyatlariga mos keluvchi pedagogik faoliyat va pedagogik muloqotning vazifalari, vositalari va usullarining barqaror birligi) dan ham foydalaniladilar; ijodiyot (masalan, novator o'qituvchidagi kabi, mazkur o'qituvchi uchun subyektiv yangi, shuningdek pedagogika fani uchun ob'ektiv yangi pedagogik faoliyat va pedagogik muloqotning yangi vazifalari va vositalarini izlash va topish); ijtimoiy faol tutilgan yo'l vaziyat (o'qituvchi dalilining ta'sirchanligi, uning so'zi bilan ishi birligi). yetuk shaxs har doim bundan keyingi rivojlanishi uchun kurashadi, bu hol o'qituvchiga ham taaluqli. Shaxsning professional jihatdan o'z - o'zini tarbiyalash yo'llaridan biri - o'zining sifat va hislatlarini, shuningdek pedagogik faoliyat va muloqotlarning barqaror xususiyatlarini, talabalarning ta'lim olganligi va tarbiyalanganligidagi erishilgan natijalarni tahlil qilib borishdan iboratdir.

Pedagogik muloqot funksiyalari. Pedagogik muloqot sotsial - psixologik jarayon sifatida quyidagi funksiyalari bilan xarakterlanadi: shaxsni bilish; axborot

almashinish; faoliyatni tashkil etish; rollar bilan almashish; boshqalar uchun qayg'urish; o'zini tasdiqlash.

Muloqotning axborot almashish funksiyasi materiallar va qadriyatlar bilan almashish jarayonini ta'minlab, hamkorlikdagi izlanish muhitini, o'quv tarbiya jarayoni uchun qulay sharoit yaratadi.

O'qituvchi ta'lim - tarbiya jarayoniga shaxsiy rolli shakl kiritadi: talabalarni darsning turli elementlarini bajarishga jalb etadi, talabalarga tashkilotchi va ijrochi rollarida qatnashishga imkoniyat beradi.

Muloqot shaxsni o'zini tasdiqlash funksiyasini ham bajaradi. Pedagogning vazifasi talabaga o'zining "Menligi"ni anglashga o'zining shaxsiy ahamiyatini bilishga, o'ziga baho berishga o'rgatishi kerak.

Rollar almashinishi yordamida muloqot o'rnatish esa, ularda u yoki bu ijtimoiy shakllanib qolgan hatti-harakatni dasturlaydi (o'qituvchi-talaba).

Ijtimoiy rollar almashinuvi shaxsni har tomonlama namoyon bo'lishini ta'minlaydi, niqobni olib tashlab boshqa kishi roliga kirish va shu bilan insonni inson orqali idrok qilish jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilar o'quv-tarbiyaviy jarayonda shaxs-rol shaklidan foydalanadilar, darsning ayrim elementlarini bajarishga talabalarni taklif qiladilar, har bir talabani o'qituvchi rolini bajarishga imkon beradilar. O'z shaxsi qimmatini namoyon qilish ham muloqot funksiyasi sifatida namoyon bo'ladi. Bunda talabalar tomonidan o'z shaxsi (men) ni, qadr-qimmatini, shaxsini munosib baholash va kelajagini tasavvur eta olish uchun intilishlarini ta'minlash o'qituvchining asosiy vazifasidir.

Muloqotning eng muhim funksiyalaridan biri - hamdard bo'lishdir. U boshqa kishi hissiyotlarini tushunish, boshqalar nuqtai nazarini ma'qullash qobiliyatini shakllantirish jarayonida amalga oshadi va jamoadagi munosabatlarni me'yorga keltiradi. Bunda talabani, uning istaklarini tushunish va bular asosida talabaga ta'sir etish zarurligi anglash o'qituvchi uchun juda muhimdir.

Muloqot funksiyalarini bilish o'qituvchilar uchun dars va undan tashqarida talabalar bilan bo'ladigan muloqotlarni yaxlit jarayon sifatida tashkil etishga yordam beradi.

Darsga tayyorgarlik ko'rayotganda muloqotning barcha funksiyalaridan kompleks foydalanishga erishish zarur. Darsni rejalashtirayotganda faqat axborot berish haqida emas, balki talabalarning o'z shaxsini namoyon qilishlarini va o'z shaxsiy qobiliyatini ham ko'rsata olishga sharoit yaratishni ham rejalashtirish zarur.

Bunda o'qituvchi, ayniqsa, yordamiga muhtoj bo'lgan talabalarga alohida e'tibor berishi, har bir talabani qiziqtirish usullarini, hamkorlik va ijodkorlikka asoslangan mehnatni tashkil etishni oldindan o'ylab qo'yishi lozim. Muloqot bo'yicha yirik mutaxassis olim Kan-Kalik fikricha, professional pedagogik muloqot tarkibi quyidagilardan iborat:

- guruh-guruh bilan bo'ladigan muloqotni pedagog tomonidan modellashtirish (loyihalash);
- o'zaro ta'sir ettirishning dastlabki onlarida bevosita faol muloqot olib borish (kommunikativ hujum);
- pedagogik jarayon davomida muloqotni boshqarish;
- amalga oshirilgan tahlil qilish va uni kelgusi faoliyat uchun modellashtirish.

Muloqotning har bir elementlarini muvaffaqiyatli bajarish uchun quyidagilarga e'tibor berish zarur.

Modellashtirish bosqichi auditoriyaning o'ziga xosligi, xususiyatlarini bilishini talab etadi: bilish faoliyati xarakteri, uchrashi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar; ish dinamikasi tayyorlanayotgan dars o'zaro hamkorlikka mos va faqat o'qituvchi shaxsidan emas, balki talaba shaxsi tomonidan ham o'ylangan bo'lishi, turli variantlarda tuzilishi lozim

Darsga tayyorgarlik ko'rishda uning mazmunini oldingi dars mazmuni bilan bog'lash va u faqat o'qituvchi nuqtai nazaridan emas, balki talaba shaxsi tomonidan ham o'ylanib, turli variantlarda tayyorlanishi zarur. Bu haqda pedagogik texnologiyada batafsil ma'lumot beriladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637-son. 23.09.2020. – T., 2020. – 40 b. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5847-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4312785>
3. TZ Sharifovna, SK Khamidovna, TB Bakhtiyorovna. [Improving Higher Education Through Integrated Learning, Features Of An Integrated Lesson](#). European Journal of Molecular & Clinical Medicine. Том 7. №3. 2020. – P. 3052-3064. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAJ&citation_for_view=sCpzA_4AAAAJ:ZeXyd9-uunAC
4. Tukhtaeva Z.Sh. [Integration of special subjects in higher education](#). International Engineering Journal For Research & Development. 2020/4. 5 (3). – P. 125-131.
5. Туракулова, Б. Б. (2022). Повышение квалификации персонала на основе интеграции технических подразделений и производственных предприятий. Universum: психология и образование, (10 (100)), 8-11.
6. Sharifovna, T. Z., & Bakhriniso, T. (2020). Modernization of higher education by solving integration problems. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(12 Part II), 44-49.
7. Тухтаева, З. Ш., & Искандарова, Г. Б. (2014). Обеспечение межпредметной преемственности при обучении специальным предметам. Молодой ученый, (8), 882-884.